

Bando Giovani Ricercatori (Young Researchers' Call) per il finanziamento di Progetti di ricerca destinato a giovani ricercatori nell'ambito del programma di ricerca dell'Ecosistema dell'Innovazione PNRR M4C2I1.5 "iNEST – Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem" – ECS_00000043 - CUP G23C22001130006 finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU

Spoke 1

RELAZIONE FINALE PROGETTO

Progetto: Monitoraggio in tempo reale del valore nutrizionale di prati e pascoli alpini mediante spettrometro NIR portatile

PI: Alberto Romanzin

Data di avvio del progetto: 01 maggio 2024

Data di conclusione del progetto: prevista 30 aprile 2025; effettiva a seguito di proroga 31 luglio 2025

Descrizione delle attività realizzate nel progetto:

Il progetto ha permesso di sviluppare delle calibrazioni specifiche per i foraggi montani delle Alpi Orientali su uno spettrometro NIR portatile e di approfondire l'effetto del trattamento fisico subito dai campioni di erba fresca. L'obiettivo è quello di fornire ad allevatori ed enti di gestione un'informazione precisa e immediata sul valore nutrizionale dell'erba dei pascoli alpini. A questo scopo si è reso necessario individuare e caratterizzare diversi siti pascolivi alpini che fossero sufficientemente diversificati e al tempo stesso rappresentativi dell'area oggetto di studio. Al fine di individuare i siti pascolivi, effettuare i rilievi floristici e organizzare i campionamenti è stato affidato un incarico di consulenza specialistica alla ditta Biosfera s.r.l. Nelle prime settimane di progetto sono stati individuati i siti d'interesse per lo studio e organizzato un piano dettagliato di campionamento. In particolare, sono state individuate delle zone di rilevamento ricadenti in diverse tipologie pascolive (principalmente nardeto e seslerieto tra le formazioni magre e poeto tra quelle pingui), al fine di ottenere un'ampia variabilità di campioni. Nel dettaglio sono stati individuati sei siti di campionamento: Juribello, Costoncella, Veneggiotta, Montasio, Cimolais e Pramasio. Le aree di saggio (1 m²) sono state geolocalizzate permettendo la restituzione cartografica e l'analisi geomorfologica. Le zone campionate si distribuivano da un'altitudine di circa 700 m s.l.m. fino a quasi 2000 m s.l.m.

Nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2024, su ogni punto di campionamento sono state effettuate la caratterizzazione floristica e fenologica (lista completa delle specie presenti, loro abbondanza percentuale e indice dello stadio fenologico), la raccolta degli spettri NIR (spettrometro NIR portatile - Aurora, GraiNit s.r.l.) e la raccolta dei campioni d'erba. Al fine di valutare l'effetto dell'eventuale trattamento fisico da applicare ai campioni di erba fresca ed individuare una metodica affidabile e facilmente replicabile in campo, gli spettri sono stati rilevati su quattro tipologie di campioni: direttamente sul cotico erboso; sull'erba tagliata a 3-4 cm di altezza; sul campione d'erba fresca macinata; sul campione essiccato e macinato.

Figura 1. Fasi dei rilievi e dei campionamenti, nell'ordine: rilievo fitosociologico; rilevazione spettrale sul cotico erboso; taglio del campione

Per ogni campione e per ogni modalità di raccolta sono stati effettuati quattro spettri. Nel complesso sono stati raccolti 125 campioni d'erba, rappresentativi di tutta l'area oggetto di studio, e i corrispondenti 2000 spettri. I campioni sono stati refrigerati, trasportati in laboratorio e conservati a temperatura controllata di -20°C . Successivamente, sui campioni raccolti sono state effettuate le analisi centesimali (determinazione di sostanza secca, proteina grezza, e ceneri, metodiche AOAC, 2016; componenti fibrose NDF, ADF e ADL, metodica Van Soest), la valutazione *in vitro* della digeribilità della componente fibrosa (Ankom Tech. Corp.), il calcolo dell'energia netta contenuta (espressa in Unità foraggiere latte), e l'analisi dei polifenoli tannici e non tannici mediante tecnica colorimetrica (metodica Folin-Ciocalteu; consulenza a Laboratorio Gamma).

Degli spettri NIR raccolti è stato considerato l'intervallo di spettro tra 950 e 1650 nm. Nella definizione dei modelli, gli spettri acquisiti per ogni campione sono stati mediati previa eliminazione di quelli anomali tramite valutazione grafica ed analitica con il software Chemometric package dello strumento. Con lo stesso software sono state eseguite le analisi chemometriche dei dati con opportuni pre-trattamenti degli spettri. I modelli sono stati ottenuti con la regressione partial least-square (PLS) e validati con la cross-validation. Il giudizio delle tarature si è basato su R^2 , RER (Range Error Ratio, Fearn, 2002) e RPD (Ratio of Performance to Deviation; Williams and Norris, 2001). Il numero di fattori considerato era compreso tra 2 e 11, e la scelta del modello è stata effettuata attraverso la valutazione di: SEC (Standard Error of Calibration); SECV (Standard Error of Cross-Validation); RSQ (R-squared); RSQV (R-squared of Cross Validation).

Descrizione dei risultati raggiunti nel progetto:

I principali risultati relativi ai rilievi floristici sono sintetizzati in tabella 1, dove i valori medi dei vari parametri vengono distinti per zona di rilevamento. In totale sono stati effettuati 125 rilievi accompagnati dai rispettivi prelievi di foraggio. Tutti i rilievi interessano aree a pascolamento certo e non sono state trovate aree coperte da muschi o necromassa. Nella zona di rilevamento delle Dolomiti Friulane i rilievi sono stati effettuati in un'area pascoliva di fondovalle, nei pressi della località di Cimolais (PN), dove sono presenti formazioni magre e pingui di bassa quota.

Tabella 1. Dati stazionali e fisionomici suddivisi per zona di rilevamento

	Dolomiti friulane	Primiero	Montasio	Pramosio
Numero di rilievi	5	60	47	13
Località	Cimolais	Juribello, Costoncella, Venegiota	Pecol, Parte di Mezzo, Larice	Pramosio bassa, Malpasso, Vitellaia
Periodo di rilevamento	18 giugno	8 luglio – 2 agosto	24 giugno – 18 luglio	25 giugno
Quota (m. s.l.m.)	691	1969	1638	1539
Pendenza (%)	4	20	32	24
Esposizione (°N)	149	246	192	230
Altezza vegetazione (cm)	35	20	22	28
Graminiformi copertura (%)	79	80	79	79
Graminiformi fenologia	4	5	5	4
Leguminose copertura (%)	6	5	3	6
Leguminose fenologia	4	4	4	3
Altre specie copertura (%)	15	15	18	15
Altre specie fenologia	4	5	5	5
Muschi copertura (%)	0	0	0	0
Necromassa copertura (%)	0	0	0	0
Numero di specie	20	16	21	16

Nella zona del Primiero (TN) i rilievi sono stati effettuati nelle malghe di Juribello, Costoncella e Venegiota. La vegetazione del pascolo di malga Juribello è riferibile ai pascoli pingui di alta quota, i poeti, spesso localizzati nelle aree a minor pendenza o dove il carico animale può essere maggiore. Le aree pendenti, dove più difficile è l'accumulo di nutrienti, sono caratterizzate da suoli acidi con vegetazione pascoliva riferibile ai nardeti. Nelle zone molto pendenti, con suoli magri e basici, i pascoli sono ascrivibili ai seslerieti. La maggior parte dei rilievi effettuati nei pascoli di malga Costoncella ricadono nei nardeti, minoritari sono quelli che descrivono situazioni pingui e umide. Malga Venegiota è invece dominata da vegetazioni più pingui riferibili ai poeti. Ma in questo caso specifico, date le difficili condizioni (basse temperature e suolo poco profondo), la crescita dell'erba è ridotta rispetto ad altre realtà simili. Per Venegiota sono stati scelti dei punti di rilievo in zone ecotonali (bosco pascolato).

Nel comprensorio malghivo del Montasio (Chiusaforte, UD) sono stati effettuati 47 rilievi. Dapprima sono stati eseguiti quelli alle quote più basse, dove la tipologia pascoliva di riferimento è il poeto. Sono stati indagati i pascoli di Pecol, Parte di mezzo e Casera Larice. Le aree delle quote più alte e più pendenti, invece, corrispondono a pascoli magri riferibili ai seslerieti. Nella zona di rilevamento di Pramosio (Paluzza, UD) sono state considerate le malghe di Pramosio bassa, Malpasso e la Vitellaia. In alcune aree, dove vengono effettuate liquamazioni, sono stati posizionati rilievi per caratterizzare i poeti. Nel caso della Vitellaia si sono individuati pascoli riferibili ai nardeti.

In tabella 2 sono riportati i risultati (media e deviazione standard) delle analisi chimiche dei campioni raggruppati per zona di rilevamento. I campioni raccolti nelle Dolomiti Friulane sono caratterizzati da un elevato contenuto di fibra neutro detersa (NDF) e un basso contenuto di polifenoli non tannici. L'erba campionata nella zona del Primiero è caratterizzata da un'elevata variabilità nel contenuto e nella digeribilità della fibra. I campioni del Montasio hanno bassi tenori di fibra e di proteina grezza e presentano una fibra particolarmente lignificata. Infine, in Pramosio l'erba campionata presenta elevati valori per quanto riguarda il tenore proteico, il valore foraggero espresso in UFL e il contenuto in polifenoli. Nel complesso dai dati riportati in tabella si evince una buona eterogeneità nella composizione dei campioni tra ed entro le zone di rilevamento.

Tabella 2. Caratterizzazione chimico-nutrizionale dei campioni d'erba per zona di campionamento

	Dolomiti Friulane		Primiero		Montasio		Pramosio	
	media	dev.st.	media	dev.st.	media	dev.st.	media	dev.st.
Sostanza secca	28,6	6,94	25,5	4,66	28,5	3,12	24,6	3,97
Ceneri (% ss)	7,17	2,00	7,00	1,53	5,74	0,77	6,93	1,12
Proteina grezza (% ss)	12,3	4,19	12,9	1,79	11,7	1,62	14,5	1,90
Fibra Neutro Detersa (% ss)	63,4	3,28	61,0	5,40	58,7	3,80	58,7	3,88
Fibra Acido Detersa (% ss)	31,9	3,72	30,5	2,57	31,1	2,56	30,4	2,20
Lignina Acido Detersa (% ss)	5,35	1,64	5,81	2,26	6,58	1,87	5,62	1,55
Unità foraggiere latte	0,80	0,08	0,82	0,04	0,80	0,03	0,85	0,04
Digeribilità della fibra	33,3	3,80	33,5	8,13	40,0	7,46	33,6	5,73
Polifenoli totali (mg/kg ac. tannico)	9275	2058,6	14684	4944,3	13430	2260,4	16370	3111,9
Tannini (mg/kg ac. tannico)	3489	2028,8	7131	4325,2	6170	2305,5	8683	2772,0
Polifenoli non tannici (mg/kg ac. tannico)	5787	1739,4	7553	1539,3	7260	1261,5	7687	970,7

I principali risultati sulle calibrazioni effettuate per le diverse tipologie di campione (cotico erboso, tagliato, macinato, secco) sono riportati nelle seguenti tabelle (3-6). Nelle calibrazioni relative al cotico erboso (Tabella 3) sono stati ottenuti dei risultati tra l'eccellente e il buono per la sostanza secca (RPD 2,9; RER 15,0) e tra il buono e il modesto per la percentuale di graminacee (RPD 2,1; RER 14,4). Modesti risultati sono stati ottenuti per ceneri, proteina grezza e unità foraggiere latte.

Tabella 3. Principali parametri statistici dei modelli predittivi delle calibrazioni relative al cotico erboso

	SEC	Rsqd	SECV	Rsqd(Cv)
Sostanza secca	1,38	0,886	1,50	0,853
Ceneri (% ss)	0,595	0,772	0,754	0,601
Proteina grezza (% ss)	1,11	0,521	1,14	0,437
Fibra Neutro Detersa (% ss)	2,40	0,739	3,580	0,342
Fibra Acido Detersa (% ss)	1,89	0,113	1,91	0,051
Lignina Acido Detersa (% ss)	1,50	0,09	1,63	0,017
Unità foraggiere latte	0,024	0,477	0,024	0,024
Digeribilità della fibra	6,47	0,235	6,98	0,134
Polifenoli totali (mg/kg ac. tannico)	2588,3	0,591	3,441,9	0,181
Tannini (mg/kg ac. tannico)	2424,6	0,139	2531,9	0,054
Leguminose (%)	2,74	0,045	3,03	0,025
Graminacee (%)	4,77	0,445	4,99	0,356

Nelle calibrazioni relative all'erba fresca tagliata (Tabella 4) sono stati ottenuti dei risultati tra l'eccellente e il buono per la sostanza secca (RPD 2,8; RER 14,0) e tra il buono e il modesto per le ceneri (RPD 2,0; RER 12,7) e per la percentuale di graminacee (RPD 1,9; RER 13,0). Modesti risultati sono stati ottenuti per proteina grezza e percentuale di leguminose.

Tabella 4. Principali parametri statistici dei modelli predittivi delle calibrazioni relative all'erba fresca tagliata

	SEC	Rsqd	SECV	Rsqd(Cv)
Sostanza secca	1,53	0,872	1,60	0,844
Ceneri (% ss)	0,669	0,648	0,684	0,605
Proteina grezza (% ss)	1,19	0,480	1,23	0,417
Fibra Neutro Detersa (% ss)	2,70	0,611	3,40	0,278
Fibra Acido Detersa (% ss)	1,99	0,146	2,09	0,001
Lignina Acido Detersa (% ss)	1,40	0,176	1,52	0,09
Unità foraggiere latte	0,028	0,412	0,030	0,189
Digeribilità della fibra	6,17	0,296	6,51	0,227
Polifenoli totali (mg/kg ac, tannico)	2923,4	0,139	2947,3	0,118
Tannini (mg/kg ac, tannico)	2376,7	0,301	2871,7	0,08
Leguminose (%)	2,74	0,05	2,99	0,02
Graminacee (%)	5,47	0,255	5,55	0,157

Nelle calibrazioni relative all'erba fresca macinata (Tabella 5) sono stati ottenuti dei risultati tra l'eccellente e il buono per la sostanza secca (RPD 3,3; RER 16,6) e buoni per le ceneri (RPD 2,2; RER 13,6). Risultati tra il buono e il modesto si notano per la percentuale di graminacee (RPD 1,8; RER 12,3). Modesti risultati sono stati ottenuti per proteina grezza, fibra neutro detersa, fibra acido detersa, polifenoli totali, tannini e percentuale di leguminose.

Tabella 5. Principali parametri statistici dei modelli predittivi delle calibrazioni relative all'erba fresca macinata

	SEC	Rsqd	SECV	Rsqd(Cv)
Sostanza secca	1,18	0,926	1,35	0,882
Ceneri (% ss)	0,570	0,687	0,640	0,518
Proteina grezza (% ss)	0,973	0,704	1,25	0,471
Fibra Neutro Detersa (% ss)	2,418	0,707	2,75	0,600
Fibra Acido Detersa (% ss)	1,35	0,631	1,59	0,433
Lignina Acido Detersa (% ss)	1,44	0,103	1,46	0,031
Unità foraggiere latte	0,026	0,515	0,031	0,277
Digeribilità della fibra	2,61	0,876	5,27	0,483
Polifenoli totali (mg/kg ac, tannico)	2354,6	0,359	2425,2	0,245
Tannini (mg/kg ac, tannico)	1972,4	0,519	2257,4	0,325
Leguminose (%)	2,70	0,074	2,82	0,029
Graminacee (%)	5,76	0,129	5,85	0,067

Nelle calibrazioni relative al campione secco macinato (Tabella 6) sono stati ottenuti dei risultati tra l'eccellente e il buono per le ceneri (RPD 2,8; RER 17,1) e la proteina grezza (RPD 2,9; RER 15,7). Risultati tra il buono e il modesto si notano per la sostanza secca (RPD 2,3; RER 11,4), la fibra neutro detersa (RPD 2,0; RER 11,3), il valore foraggero (RPD 2,3; RER 11,8) e le

percentuali di leguminose (RPD 2,1; RER 12,0) e di graminacee (RPD 2,3; RER 15,8). Modesti risultati sono stati ottenuti per fibra acido detersa, lignina acido detersa, polifenoli totali e tannini.

Tabella 6. Principali parametri statistici dei modelli predittivi delle calibrazioni relative al campione secco macinato

	SEC	Rsqd	SECV	Rsqd(Cv)
Sostanza secca	1,62	0,848	1,96	0,769
Ceneri (% ss)	0,417	0,882	0,508	0,811
Proteina grezza (% ss)	0,509	0,930	0,693	0,868
Fibra Neutro Detersa (% ss)	2,05	0,818	2,33	0,738
Fibra Acido Detersa (% ss)	1,38	0,717	1,65	0,560
Lignina Acido Detersa (% ss)	0,977	0,651	1,09	0,523
Unità foraggiere latte	0,014	0,870	0,018	0,776
Digeribilità della fibra	4,66	0,627	5,44	0,445
Polifenoli totali (mg/kg ac, tannico)	1764,6	0,722	2410,7	0,455
Tannini (mg/kg ac, tannico)	1790,5	0,606	2053,2	0,448
Leguminose (%)	2,38	0,139	2,41	0,109
Graminacee (%)	3,70	0,704	4,55	0,529

In generale, il SEC rappresenta l'errore medio commesso durante la calibrazione del modello: valori bassi indicano una buona capacità di adattamento ai dati utilizzati per la calibrazione. Il SECV esprime l'errore medio nella fase di *cross-validation* e fornisce una misura della robustezza e della capacità di generalizzazione del modello su dati non visti. Il Rsqd è il coefficiente di determinazione calcolato in calibrazione e indica la proporzione di varianza spiegata dal modello, con valori prossimi a 1 che riflettono un'elevata capacità predittiva. Il Rsqd(CV) rappresenta lo stesso coefficiente, ma calcolato sui dati di *cross-validation*, ed è indicativo della bontà predittiva del modello sulla base di un dataset esterno. Il RPD è il rapporto tra la deviazione standard dei valori di riferimento e il SECV: valori superiori a 2 sono considerati buoni, mentre valori inferiori a 1,5 indicano modelli meno affidabili per scopi quantitativi. Infine, il RER è dato dal rapporto tra il valore di riferimento e il SECV. Un valore di RER superiore a 10 suggerisce un modello adatto a predizioni quantitative, mentre valori inferiori a 5 indicano prestazioni insufficienti.

Di seguito sono riportati i grafici (Figure da 2 a 5) relativi alle diverse tipologie di campionamento che illustrano il confronto tra i valori osservati e quelli predetti dal modello per alcune delle variabili considerate (sostanza secca, proteina grezza, fibra NDF e polifenoli totali). Come atteso i risultati dei modelli relativi ai campioni secchi macinati sono quelli più concordanti con i valori osservati dimostrando un'elevata accuratezza predittiva, in quanto in questi campioni sono state rimosse le principali cause fisiche di alterazione nella fase di acquisizione spettrale (granulometria poco omogenea e umidità). Con il taglio dell'erba e in particolare con la macinazione del campione ci si era posti l'obiettivo di uniformare la granulometria del campione per ottimizzare gli spettri raccolti. Questi risultati indicano che queste operazioni non hanno sempre portato al risultato voluto probabilmente a causa del rilascio di liquidi durante le fasi di preparazione del campione.

Figura 2. Grafici delle calibrazioni di sostanza secca (SS), proteina grezza (PG), fibra NDF e polifenoli totali relative agli spettri raccolti sul cotico erboso

Figura 3. Grafici delle calibrazioni di sostanza secca (SS), proteina grezza (PG), fibra NDF e polifenoli totali relative agli spettri raccolti sull'erba fresca tagliata

Figura 4. Grafici delle calibrazioni di sostanza secca (SS), proteina grezza (PG), fibra NDF e polifenoli totali relative agli spettri raccolti sull'erba fresca macinata

Figura 5. Grafici delle calibrazioni di sostanza secca (SS), proteina grezza (PG), fibra NDF e polifenoli totali relative agli spettri raccolti sul campione secco macinato

Tra i pochi studi disponibili in letteratura sullo sviluppo di calibrazioni per l'erba fresca di pascolo, si possono trovare coefficienti di correlazione più elevati. Ad esempio per quanto riguarda la determinazione della proteina grezza, Maduro Dias et al. (2023) su campioni di erba fresca tagliata a 15 cm di altezza trovano RPD di 5,84 e un R^2 di 0,87. Sempre sul contenuto di proteina, Parrini et al. (2019) con spettri raccolti mediante un *cup-spinner* ottengono RDP di 2,26 e un R^2 di 0,88. Ciò suggerisce che ulteriori miglioramenti sono possibili anche senza essiccazione, presumibilmente con tecniche spettrali più avanzate o calibrazioni più raffinate. D'altro canto, l'unico studio su calibrazioni effettuate con spettri raccolti direttamente sul cotico erboso (Carreira et al., 2021), riporta per la proteina un RPD di 1,26 e un R^2 di 0,51, valori coerenti con quelli ottenuti in questo studio. Infine, il NIR portatile sarà in grado di restituire con discreta precisione, oltre ad alcune informazioni legate alla composizione e al valore nutritivo del campione di erba fresca, anche il contenuto in polifenoli. A nostra conoscenza, non esistono precedenti studi sulla determinazione di questi composti con il NIR su campioni di foraggi freschi.

L'attività progettuale è stata presentata al XIV convegno nazionale SoZooAlp "Allevamenti montani sostenibili: Nuove Generazioni, Nuove Prospettive" tenutosi nel mese di ottobre 2024 ad Aosta e in alcuni incontri con gli stakeholder dell'area oggetto di studio. Sono in corso la stesura di un articolo scientifico e di un articolo divulgativo. Le attività progettuali sono state inoltre l'occasione per la stesura di una tesi (Corso di laurea in Allevamento e salute animale) intitolata "Caratterizzazione dei pascoli nelle Alpi orientali mediante rilievi floristici e spettrometro NIR portatile".

Bibliografia citata

AOAC, 2016. *Official methods of analysis of the Association of Official Analytical Chemists (20th ed.)*. Gaithersburg: Association of Official Analytical Chemists, Cop.,

Carreira E., Serrano J., Shahidian S., Nogales-Bueno J., Rato A.E., 2021. Real-time quantification of crude protein and neutral detergent fibre in pastures under Montado ecosystem using the portable NIR spectrometer. *Applied Sciences*, 11(22).

Fearn T., 2002. *Assessing Calibrations: SEP, RPD, RER and R2*. *NIR News*, 13, 12–13.

Maduro Dias C., Nunes H., Borba, A., 2024. Near-infrared spectroscopy in animal nutrition: Historical insights, technical principles, and practical applications. *Analytica*, 5(4), 481–498.

Parrini S., Acciaioli A., Franci O., Pugliese C., Bozzi R., 2019. Near infrared spectroscopy technology for prediction of chemical composition of natural fresh pastures. *Journal of Applied Animal Research*, 47(1), 514–520.

Williams P.C., Norris K., 2001. *Near-infrared technology in the agricultural and food industries (2nd ed.)*. American Association of Cereal Chemists, St. Paul, Minnesota, USA. 143.

Scostamenti rispetto al progetto iniziale:

Le attività progettuali hanno consentito il raggiungimento dei principali obiettivi inizialmente previsti. Sono stati effettuati 125 rilievi floristici (previsti circa 120) sui pascoli delle Alpi orientali e raccolti i relativi campioni d'erba e gli spettri NIR (2000 spettri raccolti). Successivamente sono state effettuate le analisi di laboratorio previste (ad eccezione dell'estratto etereo a causa di un guasto all'apparecchiatura di laboratorio, si tratta comunque di parametro d'interesse secondario nell'erba di pascolo) e la calibrazione degli spettri per le quattro modalità di campionamento previste dal progetto.

Come riportato nel paragrafo successivo "Rispetto del cronoprogramma", alcune attività progettuali (analisi esterne e sviluppo delle calibrazioni) si sono protratte nel tempo rendendo necessaria la richiesta di una proroga di 3 mesi (nuova scadenza 31 luglio 2025). La proroga ha consentito di portare a compimento tutte le attività progettuali.

È stata inoltre richiesta una variazione del budget progettuale dalle voci “Costi indiretti” e “Costi per servizi di consulenza specialistica” alla voce “Costi per materiali, attrezzature e licenze”. Tale richiesta deriva da una serie di fattori emersi durante l’attività di campo condotta nell’estate 2024 e le analisi di laboratorio effettuate nei mesi successivi. In particolare:

- la consulenza per i rilievi floristici e l’organizzazione dei campionamenti ha consentito un’ottimizzazione dei rilievi, superiore a quanto previsto, riducendo di conseguenza i costi relativi alle missioni da parte del personale coinvolto direttamente nel progetto;
- la consulenza per l’analisi dei polifenoli tannici e non tannici ha comportato un costo superiore a quanto preventivato in fase di stesura del progetto;
- l’attività di divulgazione e di confronto con gli stakeholder è avvenuta in occasione di incontri tecnici locali e di un convegno nazionale. Non è stato possibile partecipare a convegni internazionali di settore in quanto previsti in date successive al termine progettuale;
- si è reso necessario ampliare e potenziare le analisi di laboratorio previste sui campioni raccolti con un conseguente maggior consumo di materiale di laboratorio e di reagenti.

Rispetto del cronoprogramma:

Il cronoprogramma prevedeva:

- 1) individuazione dei siti oggetto di studio nelle Alpi Orientali e loro caratterizzazione floristica. Durata 2 mesi;
- 2) campionamenti (nelle varie modalità) e raccolta degli spettri nei siti individuati. Durata 4 mesi;
- 3) determinazione della composizione centesimale e del contenuto di polifenoli sui campioni raccolti. Durata 4 mesi (parziale sovrapposizione con la fase precedente);
- 4) calibrazione e validazione dei modelli di previsione dei diversi parametri considerati e individuazione della calibrazione più adatta. Durata 2 mesi;
- 5) presentazione dei risultati agli stakeholder locali mediante incontri tecnici e dimostrazioni pratiche; partecipazione ad un convegno; stesura di articoli divulgativi e scientifici. Durata 2 mesi.

Rispetto al cronoprogramma definito in fase di stesura del progetto, le attività di individuazione dei siti oggetto di studio, di caratterizzazione floristica e di campionamento sono state ultimate nei tempi previsti (primi 6 mesi). Le analisi di laboratorio sui campioni d’erba sono state svolte in buona parte nei laboratori del Dipartimento (determinazione della composizione centesimale) e nel rispetto delle tempistiche previste. Invece, la determinazione del contenuto di polifenoli, effettuata da un laboratorio esterno, si è protratta fino all’inizio di febbraio 2025. Ciò ha consentito al gruppo di lavoro coinvolto nel progetto di ultimare il database, necessario per l’inizio della successiva fase di elaborazione dei dati, solo nel corso del mese di febbraio. Inoltre, l’analisi dei dati e lo sviluppo delle calibrazioni si sono rivelati più articolati del previsto a causa della numerosità e complessità dei dati raccolti. Al fine del raggiungimento di tutti gli obiettivi inizialmente posti dal progetto, si è resa necessaria una proroga di 3 mesi sul termine progettuale previsto. A seguito di tale proroga, tutte le attività progettuali sono state ultimate.

Udine, data della sottoscrizione digitale

Firma digitale